

SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA MILLIY MUSIQA: XAVF VA IMKONIYATLAR

Lobar Mo'minova

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institute “milliy qo'shiqchilik” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18725348>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt asosida musiqa yaratish texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida o'zbek milliy musiqa san'ati va an'anaviy ijrochilik maktablari oldida yuzaga kelayotgan estetik, pedagogik va madaniy xavflar tahlil qilinadi. Generativ platformalar, xususan, qisqa vaqt ichida qo'shiq yaratish imkonini berayotgan zamonaviy tizimlar misolida autentiklik, ijrochilik qadri, estetik did va ustoz-shogird an'anasining transformatsiyasi masalalari yoritiladi. Muallif pedagog sifatida amaliy kuzatuvlari asosida muammoning real ko'rinishlarini ochib beradi hamda milliy musiqa merosini saqlab qolish va ongli ravishda raqamli muhitga integratsiya qilish bo'yicha takliflar ilgari suradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, generativ musiqa, milliy musiqa, maqom, cholg'u ijrochiligi, pedagogika, estetik did, identitet, raqamli madaniyat.

Аннотация: В данной статье анализируются эстетические, педагогические и культурные риски, с которыми сталкиваются узбекские национальные музыкальные и традиционные исполнительские школы в контексте развития технологий создания музыки на основе искусственного интеллекта. На примере генеративных платформ, в частности современных систем, позволяющих создавать песни за короткое время, освещаются вопросы аутентичности, исполнительской ценности, эстетического вкуса и трансформации традиции «учитель-ученик». Автор, основываясь на своих практических наблюдениях в качестве преподавателя, выявляет реальные проявления проблемы и выдвигает предложения по сохранению национального музыкального наследия и его осознанной интеграции в цифровую среду.

Ключевые слова: искусственный интеллект, генеративная музыка, национальная музыка, маком, инструментальное исполнение, педагогика, эстетический вкус, идентичность, цифровая культура.

Abstract: This article analyzes the aesthetic, pedagogical and cultural risks facing Uzbek national musical art and traditional performing schools in the context of the development of music creation technologies based on artificial intelligence. The issues of authenticity, performance value, aesthetic taste and transformation of the teacher-student tradition are highlighted using the example of generative platforms, in particular, modern systems that allow creating songs in a short time. The author, based on his practical observations as a teacher, reveals the real manifestations of the problem and puts forward proposals for preserving the national musical heritage and consciously integrating it into the digital environment.

Key words: artificial intelligence, generative music, national music, maqom, instrumental performance, pedagogy, aesthetic taste, identity, digital culture.

So‘nggi bir yillikda sun‘iy intellekt asosida ishlovchi musiqa generatorlari jadal rivojlanmoqda. Jumladan, Suno kabi platformalar foydalanuvchining qisqa matni asosida to‘liq kompozitsiya – kuy, aranjirovka va vokal bilan birga – yaratib bermoqda. Bu jarayon bir tomondan texnologik yutuq bo‘lsa, ikkinchi tomondan san‘at mohiyati, ijod qadri va milliy musiqiy meros istiqboli haqida jiddiy savollarni o‘rtaga tashlamoqda.

Milliy musiqa san‘ati bo‘yicha pedagog sifatida ko‘p yillik amaliy faoliyatim davomida shuni kuzatmoqdaman: talabalar orasida “tezkor natija”ga intilish kuchaymoqda. Ular murakkab asarni yillar davomida o‘zlashtirishdan ko‘ra, algoritmik vositalar yordamida qisqa muddatda mahsulot yaratishga moyillik bildirmoqda. Bu esa ayniqsa an‘anaviy ijrochilik san‘ati uchun xavfli tendensiya sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Milliy musiqa san‘atida “autentiklik” tushunchasi shunchaki qadimiylik yoki an‘anaviylikni anglatmaydi. Autentiklik — bu asarning tarixiy ildizi, ijro maktabi, intonatsion xususiyatlari, ruhiy-estetik mazmuni va ijrochining individual talqini birligidir. Ayniqsa, o‘zbek mumtoz musiqasi va maqom ijrochiligida bu masala nihoyatda nozik.

Masalan, Shashmaqom turkumidagi asarlar qat‘iy notaga emas, balki og‘zaki-an‘anaviy uzatish tizimiga tayanadi. Har bir ustoz o‘z maktabiga xos intonatsiya, nafas uslubi, temp va dramatik rivojlanish mantiqini shakllantirgan. “Rost” yoki “Bayot” sho‘balarini turli maktab vakillari ijrosida tinglaganda, bir xil asar bo‘lsa-da, ruhiy rang-baranglik seziladi. Bu — autentiklikning asosiy belgisi.

Sun‘iy intellekt asosida ishlovchi platformalar, jumladan, Suno, “maqom uslubida” yoki “milliy ohangda” kompozitsiya yaratishi mumkin. Biroq bu yerda muammo shundaki, algoritm mavjud yozib olingan namunalarni statistik jihatdan tahlil qiladi va o‘rtacha model yaratadi. Natijada:

- mikrointonatsion nozikliklar soddalashadi;
- pauza va ichki sukut dramatik kuchini yo‘qotadi;
- asarning ruhiy rivojlanish jarayoni qisqaradi. Masalan, maqomning muqaddima qismida ohang asta-sekin kengayib, ichki taranglik bosqichma-bosqich oshadi. AI esa ko‘pincha

tinglovchining tez zerikib qolmasligi uchun qisqa va tez rivojlanadigan struktura taklif qiladi. Bu esa asl shaklning estetik mantiqini buzadi. Milliy musiqa ijrosida yarim tonlar orasidagi mayda og‘ishlar — mikrointerval o‘tishlar muhim rol o‘ynaydi. Bu ayniqsa tanbur va gijjak ijrosida yaqqol seziladi. Ushbu noziklikni nafaqat nota orqali, balki ustoz bilan yonma-yon o‘tirib, eshitish va takrorlash orqali o‘zlashtirish mumkin.

Algoritmik model esa standart temperatsiyaga yaqinlashishga moyil bo‘ladi. Natijada tovush “toza”, lekin ruhiy jihatdan “tekis” chiqadi. Tinglovchi birinchi eshitishda farqni sezmasligi mumkin, ammo chuqur musiqiy tajribaga ega shaxs uchun bu soddalashtirish aniq bilinadi. Autentiklik faqat asarda emas, balki ijrochining shaxsida mujassam. Ustoz-shogird an‘anasi orqali shakllangan maktablar — Buxoro, Xorazm yoki Farg‘ona-Toshkent yo‘nalishlari — o‘ziga xos intonatsion va ijro uslubiga ega.

Agar yosh avlod ko‘proq algoritmik yaratilgan “milliy ohanglar”ni tinglasa va ularga tayansa, vaqt o‘tishi bilan individual maktablar o‘rtasidagi farqlar yo‘qolishi mumkin. Chunki AI o‘rtacha, umumlashtirilgan modelni yaratadi. O‘rtacha model esa o‘ziga xoslikni kamaytiradi. Pedagog sifatida kuzatishimcha, ayrim talabalar “maqomga o‘xshash” sun‘iy yaratilgan kompozitsiyani asl asar deb qabul qilmoqda. Bu esa musiqiy savodxonlik va tahliliy eshituvni kuchaytirish zaruratini ko‘rsatadi.

Autentiklik muammosi faqat ijro darajasida emas, balki tinglovchi ongida ham namoyon bo‘ladi. Agar auditoriya soddalashtirilgan, qisqartirilgan va “tez hazm bo‘ladigan” versiyalarga o‘rganib qolsa, murakkab maqom asarlarini qabul qilish qiyinlashadi. Masalan, 25–30 daqiqa davom etadigan mukammal maqom ijrosi o‘rniga 2–3 daqiqalik qisqa variant ommalashsa, asl shakl asta-sekin sahnadan siqilib chiqishi mumkin. Bu esa autentiklikning yo‘qolishiga olib keladi.

Milliy musiqa va autentiklik muammosi bugungi kunda faqat estetik emas, balki madaniy xavfsizlik masalasidir. Sun‘iy intellekt yaratgan mahsulotlar tashqi jihatdan milliy ohangni eslatishi mumkin, ammo ichki ruhiy qatlam, tarixiy xotira va ijrochining individual tajribasini to‘liq aks ettira olmaydi.

Shu bois autentiklikni saqlash uchun:

- jonli ijro madaniyatini mustahkamlash;
- ustoz-shogird an‘anasini davom ettirish;
- talabalarda tahliliy eshituv va musiqiy tafakkurni rivojlantirish;
- milliy ijro maktablarining farqlarini ilmiy jihatdan hujjatlashtirish

muhim ahamiyat kasb etadi. Autentik musiqa — bu nafaqat ohang, balki xalqning ruhiy xotirasi va estetik tafakkuridir. Uni saqlab qolish esa har bir pedagog va ijodkorning mas‘uliyatli vazifasidir.

An‘anaviy cholg‘u ijrochiligi – sabr, intizom va ruhiy yetuklik talab qiladigan jarayon. Tanbur, dutor yoki gijjak ijrochisi murakkab maqom asarlarini mukammal ijro etish uchun yillar davomida ustoz qo‘lida tahsil oladi. Bu jarayonda nafaqat texnika, balki sahnaviy madaniyat, ichki intonatsiya, badiiy tafakkur ham shakllanadi. Sun‘iy intellekt vositalari keng ommalashsa, jamiyatda jonli ijrochiga bo‘lgan ehtiyoj kamayishi ehtimoli bor. Agar konsert tashkilotchilari yoki kontent ishlab chiqaruvchilar tirik ijro o‘rniga algoritmik mahsulotni tanlasa, bu ijrochilik kasbining qadrsizlanishiga olib kelishi mumkin. Pedagog sifatida dars jarayonida shuni kuzatdimki, ayrim talabalar mustaqil ijodiy izlanish o‘rniga tayyor sun‘iy kompozitsiyani o‘zlashtirishga urinmoqda. Bu esa ijodiy tafakkurning sustlashuviga olib keladi.

Sun'iy intellekt global ma'lumotlar asosida ishlaydi. Demak, u ko'proq ommabop, qisqa va tez qabul qilinadigan strukturalarni taklif etadi. O'zbek milliy musiqasi esa murakkab va uzoq shaklli kompozitsiyalarni o'z ichiga oladi.

Agar yosh avlod asosan algoritmik yaratilgan, soddalashtirilgan musiqani tinglasa, asta-sekin murakkab maqom shakllarini idrok etish qobiliyati susayishi mumkin. Bu esa estetik didning yuzakilashuviga olib keladi. San'at iste'mol mahsulotiga aylansa, uning tarbiyaviy va ma'naviy funksiyasi zaiflashadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, muammo texnologiyaning o'zida emas. Sun'iy intellekt to'g'ri yo'naltirilsa, milliy musiqa rivoji uchun xizmat qilishi mumkin. Biroq bu jarayonda inson ijodining ustuvorligi saqlanishi shart.

Masalan:

Sun'iy intellekt va milliy musiqa

Amaliy takliflar:

1. Milliy musiqa merosining yagona raqamli fondini yaratish.
2. AI asosida yaratilgan musiqiy mahsulotlarni aniq belgilash tizimini joriy etish.

3. An’anaviy ijrochilik maktablarini grant va maxsus davlat dasturlari orqali qo’llab-quvvatlash.
4. Musiqa ta’limida estetik tafakkur va tahliliy eshituvni rivojlantirish metodikasini kuchaytirish.
5. Jonli ijro festivallarini kengaytirish va ommaviy axborot vositalarida targ’ib qilish.

Sun’iy intellektning musiqa yaratish jarayoniga kirib kelishi insoniyat taraqqiyotining tabiiy bosqichidir. Biroq o’zbek milliy musiqa san’ati nuqtai nazaridan bu jarayonni oddiy texnologik yangilik sifatida emas, balki madaniy-identifikatsion sinov sifatida baholash lozim. Chunki milliy musiqa – bu nafaqat estetik hodisa, balki xalqning tarixiy xotirasi, ma’naviy tajribasi va ruhiy tafakkurining ifodasidir. Algoritmik tizimlar milliy ohanglarni takrorlashi mumkin, ammo ular ustoz-shogird an’anasi orqali shakllangan ichki maktabni, ijrochining ruhiy yetukligini va sahnaviy tafakkurini to’liq aks ettira olmaydi. Eng katta xavf – milliy musiqaning tashqi shakli saqlanib, ichki mohiyatining soddalashib borishidir. Agar biz buni o’z vaqtida anglab, pedagogik va madaniy siyosat darajasida chora ko’rmasak, kelajak avlod uchun autentik ijrochilik maktablari faqat arxiv materialiga aylanib qolishi mumkin.

Shu bois bugungi vazifa texnologiyadan voz kechish emas, balki uni ongli boshqarishdir. Musiqa ta’limida tirik ijro ustuvorligini saqlash, talabalarni chuqur eshituv madaniyatiga o’rgatish, maqom va an’anaviy cholg’u ijrochiligini ilmiy hujjatlashtirish va raqamli arxivlash orqali mustahkamlash zarur. Eng muhimi, yosh avlod ongida san’atning qadri “tezkor mahsulot” emas, balki mehnat, sabr va ma’naviy yetuklik natijasi ekanini shakllantirishdir.

Milliy musiqa – bu millatning ruhiy kodi. Uni asrab qolish faqat ijrochilar yoki pedagoglarning emas, balki butun jamiyatning mas’uliyatidir. Sun’iy intellekt davrida haqiqiy san’atni saqlab qolish uchun biz texnologiyani emas, o’z estetik mezonlarimizni bosh mezon sifatida qo’yishimiz zarur. Ana shundagina milliy musiqa zamon bilan hamnafas bo’lib, o’z mohiyatini yo’qotmagan holda kelajak sari davom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Jabborov A. O’zbek musiqa tarixi. – Toshkent: O’qituvchi, 1992. – 240 b.
2. Rajabiy Y. O’zbek xalq musiqasi. – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1955. – 300 b.
3. Matyoqubov O. Maqomot. – Toshkent: Fan, 2004. – 320 b.
4. Matyoqubov O. Shashmaqom asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – 256 b.
5. Abduqodirov M. Musiqa nazariyasi asoslari. – Toshkent: Musiqa, 2010. – 180 b.
6. To’xtasinov N. Maqom ijrochiligi an’analari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 210 b.
7. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. O’zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida Qaror. – Toshkent, 2017.
8. “Maqom san’atining nazariy va amaliy asoslari”: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Zomin, 2024. – 250 b.
9. Qodirov R. An’anaviy cholg’u ijrochiligi metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 190 b.
10. O’zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 5-jild. Maqom maqolasi. – Toshkent: O’zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2003. – 704 b.
11. Yo’ldoshev S. Musiqa pedagogikasi. – Toshkent: O’qituvchi, 2012. – 220 b.

12. Xolmatov O. O‘zbek an’anaviy musiqa madaniyati. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2016. – 280 b.